

FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO COM PYTHON

Dia 2

O que aprenderemos hoje?

1. Entradas do usuário
2. Estruturas condicionais
3. Estrutura de repetição

Problema: Verificar se um número é par ou ímpar.

Algoritmo em linguagem natural:

1. Início
2. Ler um número inteiro
3. Dividir o número por 2 e verificar o resto da divisão
4. Se o resto for igual a 0
 - Mostrar "O número é par"
5. Senão
 - Mostrar "O número é ímpar"
6. Fim

Entrada de usuário

A entrada de usuário é feita através da função `input()`. É uma função embutida que permite ao programa receber dados do usuário diretamente do terminal, podendo colocar texto antes de receber os dados.

exemplo.py

```
nome = input("Digite seu nome:")  
  
#Digite seu nome:
```


exemplo.py

```
nota1 = float(input("Digite sua nota 1:"))  
  
#Digite sua nota 1:
```

Estruturas Condicionais

São comandos em programação que permitem que um programa tome decisões, executando diferentes blocos de código com base no resultado (verdadeiro ou falso) de uma condição.

```
nota = float(input("Digite sua nota: "))
if nota > 7:
    print("Você foi aprovado")
elif 4 < nota <= 6.9:
    print("Você está de AF")
else:
    print("Você foi reprovado")
```

```
idade = int(input("Digite sua idade: "))
if idade >= 18:
    print("Você é maior de idade!")
else:
    print("Você é menor de idade!")
```

if else elif

Estruturas Condicionais

O if verifica se uma condição é verdadeira, caso seja o que estiver dentro dele irá ser executado, por outro lado, se o if não for aceito ele irá obrigatoriamente executar o else. O elif opera como um intermediador entre o if e o else

if
else
elif

exemplo.py

```
idade = int(input("Digite sua idade:"))

if (idade < 12):
    print("Você é uma criança")
elif (idade < 18):
    print("Você é um adolescente")
else:
    print("Você é uma adulto")
```

Estruturas de repetição

São blocos de código que executam uma série de instruções repetidamente enquanto uma condição específica for verdadeira ou por um número de vezes determinado.

Exemplo: Suponha que queremos imprimir os números de 1 a 100, como faríamos isso?

FOR

O laço for é usado para percorrer coleções como listas, strings, tuplas ou ranges.

exemplo.py

```
for letra in "Python":  
    print(letra)
```

```
#P  
#y  
#t  
#h  
#o  
#n
```


SINTAXE

```
for <variável> in <sequência>:  
    <bloco de código>
```

for com range()

Início: valor inicial (opcional, padrão é 0)

Fim: valor final (não incluso)

Passo: de quantos em quantos (opcional, padrão é 1)

SINTAXE

```
range(início, fim, passo)
```


exemplo.py

```
for i in range(2, 10, 2):  
    print(i)
```

```
# 2 4 6 8
```

while

O laço while executa o bloco enquanto a condição for verdadeira. Quando a condição se torna False o laço para.

SINTAXE

```
while <condição>:  
    <bloco de código>
```


exemplo.py

```
contador = 0  
  
while contador < 3:  
    print("Contador:", contador)  
    contador += 1  
  
#Contador: 0  
#Contador: 1  
#Contador: 2
```

while True

A estrutura while True é uma forma de criar um laço infinito em Python. Ela é muito útil quando não sabe quantas vezes o código precisa se repetir e O código precisa esperar algo acontecer, como uma entrada válida do usuário.

Se não houver uma condição de saída clara, pode-se criar um loop infinito, que pode travar o programa e consumir a memória do computador


```
while True:
    # bloco de código
    if <condição>:
        break
```

SINTAXE

exemplo.py

```
while True:
    print("\nMenu:")
    print("1 - Ver perfil")
    print("2 - Editar perfil")
    print("3 - Sair")

    opcao = input("Escolha uma opção: ")

    if opcao == "1":
        print("Exibindo perfil...")
    elif opcao == "2":
        print("Editando perfil...")
    elif opcao == "3":
        print("Encerrando programa.")
        break
    else:
        print("Opção inválida.")
```

✦ break

encerra o laço

exemplo.py

```
for i in range(10):  
    if i == 5:  
        break  
    print(i)
```

✦ continue

pula a iteração atual

exemplo.py

```
for i in range(5):  
    if i == 2:  
        continue  
    print(i)
```

Obrigado, até amanhã!